

KITOBXON YOSHLARNI TARBIYALASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Jurayeva Gulnoza Axmatovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetining Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektori v.v.b., filologiya fanlari doktori, professor v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240032>

Mamlakatimizda yosh avlodning ma’naviy-intellektual salohiyati, ongi va tafakkuri, dunyoqarashini yuksaltirish, o‘z Vatani va xalqiga bo‘lgan muhabbati va sadoqat tuyg‘usini shakllantirishga doir islohotlar qatorida kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilayotgan e’tibor madaniy muloqotda faol ishtirok etadigan raqobatbardosh kadrlarni tarbiyalash imkoniyatlarini oshirmoqda. O‘zbekiston Respublikasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha choratadbirlar dasturida “kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga doir targ‘ibot ishlarini tizimli va samarali tashkil etish, “Eng kitobxon maktab”, “Eng kitobxon mahalla”, “Eng kitobxon oila”, “Eng faol kutubxonachi” kabi ko‘rik-tanlovlarni yuqori saviyada o‘tkazish” kabi vazifalar belgilangan. Bu borada, umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirishga ta’sir ko‘rsatishning pedagogik-psixologik xususiyatlari va omillarini aniqlashtirish, kitobxonlik darajasini oshirish usullarini tashkiliy metodik jihatdan tizimlashtirish va didaktik ta’minotini takomillashtirish, o‘quv-tarbiyaviy ishlar jarayonini texnologiyalashtirish va loyihalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyot o‘qitishning hayot bilan chambarchas bog‘liqligi, shaxs ma’naviyatiga daxldorlik, adabiy ta’limni insonparvarlashtirish, demokratlashtirish g‘oyatda murakkab jarayon bo‘lib, uni birgina adabiyot darslari vositasida amalga oshirish mushkuldir. Zero, adabiyot fanini o‘qitish o‘quvchilarni adabiyotshunos qilib tarbiyalash vazifasiga emas, balki o‘z taqdirini yurt ravnaqi va xalq farovonligi bilan chambarchas bog‘laydigan yuksak ma’naviyatli shaxslar etib tarbiyalashga yo‘naltirilgandir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev ta’lim-tarbiya sohasidagi yutuq va muammolarni tahlil qilar ekan, yoshlarning kitobxonlik darajasi pasayib, ko‘p vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazayotganiga alohida e’tibor qaratgan holda: “Bugungi kunda axborot tarqatish, axborot almashishning tezligi va mukammalligi bo‘yicha internetning o‘rnini bosadigan boshqa vosita yo‘qligini albatta yaxshi bilaman. Ammo farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o‘tgan, yuksak ma’naviyat manbai bo‘lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki biz uchun yot bo‘lgan g‘oyalarni yoshlarimiz ongiga singdirayotgan zararli axborotlar asosida shakllanishiga men mutlaqo qarshiman. Eng muhimi, farzandlarimizda yoshlik chog‘idan boshlab kitobga mehr qo‘yish, mustaqil fikr yuritish, murakkab hayotiy vaziyatlarda to‘g‘ri javob topish ko‘nikmasini shakllantirishimiz, buning uchun tegishli tashkiliy ishlarni amalga oshirishimiz darkor” degan fikrlari masalaning g‘oyat dolzarbligini ko‘rsatadi. Shunday ekan, o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, ularni so‘z san’atining sehrli olamiga yetaklab kirish, ma’naviy kamolot tarbiyasi adabiyot o‘qituvchisining g‘oyat muhim va zaruriy vazifalaridan hisoblanadi.

Mutolaa – ota-onalar va o‘qituvchilarning savodli hamkorligi ta’sirida bolaning so‘zlarni ko‘rish va tanish, ma’nosini tushunish, mazmunmohiyatini anglash hamda og‘zaki faoliyat yuritish hodisasidir. Mutolaa, shuningdek, shaxsning o‘zligini tanishga yo‘naltirilgan faoliyati

bo‘lib, buning natijasida unda yangi sifat-xususiyatlar vujudga keladi. Inson hayoti davomida o‘ziga singdirgan mana shu mehnat elementlari orqali shaxsiy tarbiyaning takrorlanmas shaklini yaratadi va bular mutolaani madaniyatning boshqa faoliyat turlaridan ajratib turadi. Ko‘rinadiki, mutolaa sub’ekt faoliyatini maqsadli harakatlar sari yo‘naltiruvchi evolyusion jarayondi.

Mutolaa madaniyatini shakllantirish zarurati o‘quvchilarning adabiyotdan qandaydir yangilikni bilib olishi bilangina bog‘liq emas. Mustaqil mutolaa jarayonlari milliy o‘zlikni, hayotning tub mohiyatini anglatish, fuqarolik burchi va axloqiy nuqtai nazarini mustahkamlash kabi mushtarak maqsadlar yo‘lida takomillashib, ijtimoiy-axloqiy va estetik idellarni o‘zida aks ettiradi. Binobarin, “Kitobxon o‘ziga kuchli ta’sir ko‘rsatgan asarlarni allaqanday qoliqlar yoxud ta’limiy dasturlar asosida emas, balki o‘zligini tanish orqali o‘rganmog‘i muhimdir. U burch yo‘lidan emas, ishq yo‘lidan yurmog‘i lozim. Biron-bir durdona asar mashhur bo‘lgani uchun va uni bilmaslik uyat sanalgani uchungina bu asarni o‘qib chiqmoqqa o‘zini majbur etmoq xatodir”.

Bolada mutolaa madaniyati elementlari dastlab oilaviy an’analar, ota-ona ibrati asosida asta-sekinlik bilan shakllanadi, keyinchalik ta’lim-tarbiya, mahalla, jamoatchilik kabi atrof-muhit ta’sirida faollashib, ehtiyojga aylana boradi. Psixologiyada ehtiyoj tushunchasiga sub’ekt va uning faoliyati o‘rtasidagi aloqadorlikni o‘zida mujassam etuvchi kategoriya sifatida qaraladi.

Mutolaa ehtiyoji shaxsda ixtiyoriy, erkin va ongli o‘qib-o‘rganish, estetik zavqlanish, huzurlanish va ilhomlanishga bo‘lgan moyilliklar negizida individual qiyofa kasb etadi. “O‘quvchi o‘zi mutolaa qiladigan kitobi haqida qancha ko‘p ma’lumotga ega bo‘lsa, uni shu qadar chuqur o‘zlashtiradi, undagi nafosatni qalbdan his etadi. Buning uchun o‘quvchining o‘zi kitob orqali yangi bir olam bilan tanishishga tayyor bo‘lishi, ya’ni ichdan ehtiyoj sezishi, majburiyat va mas’uliyat his qilishi kerak”.

O‘qituvchi mutolaa uchun adabiyotlarni tanlab tavsiya qilishi, o‘z vaqtida asarlar ro‘yxatini yangilashi va mazmunini kengaytirib borishi, bunda har bir o‘quvchining yosh va individual xususiyati hamda qiziqishini hisobga olishi zarur. Negaki, qiziqish o‘rganilayotgan asar mohiyatini chuqurroq idrok qilishga yordam beradi. Qiziqish va idrok o‘quvchining intellektual salohiyati bilan chambarchas bog‘liq. Psixologik nuqtai nazardan yondashganda, qiziqish “shaxsning muayyan voqelikdagi, muayyan vaziyatdagi turli narsa va hodisalarga tanlab munosabatda bo‘lishida, insonning o‘ziga xos qaror qabul qilishida, o‘zini o‘zi nazorat eta bilishida, maqsadga intilishida, yuzaga kelgan ob’ektiv va sub’ektiv to‘siqlarni yengishida ifodalanadi”.

Badiiy asarni idrok etish matn mazmunini tushunish va anglash jarayoni bilan uzviylikda kechadi. Idrok qilish asosida estetik his tuyg‘ular, badiiy tafakkur shakllanadi, tasavvurlar hosil bo‘ladi. Natijada o‘quvchilar tafakkuri voqelikka yaqinlashadi. R.Niyozmetova adabiy materiallarni o‘rganishning psixologik asoslarini tadqiq qilar ekan, kitobxonning obrazli konkretlashtirish va umumlashtirish kabi analitiksintetik faoliyati nazarda tutilishiga alohida urg‘u beradi. O‘quvchi o‘rganilayotgan asar mohiyatini qanchalik tez, to‘la va aniq idrok qilsa, aqlan va ruhan boyishiga zamin yaratiladi. Zero, idrok qilish yo‘li bilan hosil qilingan bilim, badiiy obraz yoki obrazli umumlashmalar xotirada uzoq vaqt saqlanib qolishiga muvaffaq bo‘linadi.

Kitobxonlik “murakkab ijtimoiy-ruhiy jarayon bo‘lib, uning mohiyatini anglash tizimiy tahlil va sintezni uyg‘un tarzda amalga oshirish hamda mutolaa hodisasining tarkibiy tushunchalarini o‘rganishni taqozo etadi”. Bu borada S.Matjonov to‘g‘ri ta’kidlaganidek, “kitobxonlik tor ma’noda kitob o‘qishni bildirsa, keng ma’noda tanlab o‘qish, his etish, anglash

va fikr bildirish tushunchalarini o‘z ichiga qamrab oladi. U badiiy adabiyotdan oziqlanadi, adabiy tanqid va pedagogika ko‘magida yuksala boradi”.

Demak, barkamol kitobxon tarbiyasida o‘quvchining ichki regulatsiyasi, bilish jarayonlarini hisobga olish, milliy va zamonaviy pedagogikaning maqsad, shakl va vazifalari, shuningdek, oila, mahalla hamda o‘quv muassasalari hamkorligini yagona maqsad yo‘lida birlashtirish yaxlit tizim sanaladi. Shu sababli ajdodlarimizning ma‘rifatparvarlik g‘oyalari, adabiyot o‘qitish mazmunida belgilangan mezonlarga asoslanish, qolaversa, chet davlatlarning ilg‘or tajribalarini milliy metodika taraqqiyotiga hamohang yo‘naltirish har bir o‘quvchida mavjud intellekt tarbiyasini amalga oshirish, ta‘lim texnologiyalari ularning individual rivojlanishiga mos holda tanlanishi ustuvor masaladir.

Mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogika va psixologiya o‘quvchi rivojlanish darajasiga mos ish turlarini taqozo etadiki, bu amalda mutafakkir olimlar Xorazmiy, Forobiy, Beruniy va Navoiylarning qiyoslash, aqliy, axloqiy, estetik va jismoniy tarbiya yaxlitligi, qobiliyatlar darajasida bilim berish haqidagi ta‘limotlari qatori xorij tajribalarining zarur jihatlari tayanish ehtiyojini yuzaga keltiradi.

So‘nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida globallashtirish jarayonlari, internet tizimi yoshlar ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgani va ularni mutolaadan uzoqlashtirayotgani haqida ko‘p gapirilmoqda. Kitobxonlik darajasini oshirishda, avvalo, muammoning yechimini izlashdan ham ko‘ra uni keltirib chiqaruvchi sabablarga e‘tibor qaratish muhimroq. Bu borada yoshlarni kitob o‘qimaslikda ayblash emas, balki nima uchun o‘qishga xohish yo‘qligi haqidagi savolni qo‘yish o‘rinlidir.

Aytish mumkinki, oilada kitobxonlik muhitining to‘laqonli shakllanmaganligi, bu borada mahallalar, ta‘lim-tarbiya muassasalarida ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarning talab darajasida tashkil etilmasligi kabi omillar o‘quvchilarning mutolaadan ko‘ra axborot asri imkoniyatlariga ortiqcha berilishiga sabab bo‘lmoqda.

Internet mutolaadan ayiruvchi vosita emas, balki imkoniyatlar manbaidir. Shunday ekan, yoshlarda kitobga muhabbat uyg‘otish, ularni kutubxonalarga ixtiyoriy jalb etish uchun nimalar qilish zarur, degan haqli savol tug‘ilishi tabiiy. Bu borada milliy pedagogika va chet davlatlar ta‘lim tizimidagi ilg‘or tajribalarga tayanish, xususan, mutolaa san‘atini o‘rgatishga qaratilgan maxsus kurslar faoliyatini yo‘lga qo‘yish zaruriyati yuzaga keladi.

Respublika bolalar kutubxonasida mutolaa madaniyati bo‘yicha milliy va xorijiy an‘analarga asoslanib o‘tkazilayotgan qator islohotlar barcha yoshdagi o‘quvchilarning kitob o‘qishga bo‘lgan talab va ehtiyojlarini qondirish yo‘lidagi sa‘y-harakatlarning amaliy namunasidir. Bir necha yillardan beri muassasa tashabbusi bilan Angliyaning Bredford shahridagi bolalar kutubxonasi faoliyatidagi kabi kitob bayramlari, festival, aksiya va marafonlarga mashhur sportchilar, taniqli shoir, yozuvchi, san‘atkorlar, mashhur so‘z ustalari, olimlarning taklif etilishi yoki ular bilan onlayn muloqotlar uyushtirilishi respublika shahar, tuman va viloyatlar axborotresurs markazlarida ommalashib ulgurdi.

Xulosa qilganda, mustaqil mutolaa o‘quvchilarda: asar nafosatini anglash; obrazning estetik ta‘sirchanligini his qilish; muallif mahorati va ijodiy yo‘nalishini belgilash; matnda aks etgan hayotiy va badiiy haqiqatni qiyoslash; global tarmoqdagi axborot ummonidan ongli foydalanish; har xil mafkuraviy xurujlardan holi ma‘lumotlarni ajrata bilish hamda turli zararli oqimlarni tanqidiy baholash ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: 2017, 38-сон, 1029-модда.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 488 b.
3. Жаҳон адиблари адабиёт ҳақида. – Тошкент: Маънавият, 2010. – 392 б.
4. Матчанов С. Умумтаълим тизимида адабиётдан мустақил ишларни ташкил этиш: Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1998. – 308 б.
5. G‘oziyev E.G‘. Psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2008. – 352 б.
6. Ниёзметова Р.Х. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганишнинг назарий ва методик асослари (рус гуруҳлари мисолида): Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2007. – 242 б.
7. Умаров А.О. Мутолаа маданияти: шахс, жамият, тараққиёт. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. – Тошкент: Фан, 2004. – 194 б.
8. Сафо Матжон. Китоб ўқишни биласизми? – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. – 114 б.